

*Муродов Ф. Б.
ассистент
Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт.
Маҳкамов Н. Ж., т.ф.д.,
Доцент
Андижон давлат тиббиёт институти*

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ВА ОШҚОЗОН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ:
ПАТОМОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТАҲЛИЛ
АСОСИДА ЯНГИ ТУШУНЧАЛАР**

Қириш

Метаболик синдром (МС) – бу углевод, липид ва оқсил алмашинувининг бузилиши билан тавсифланадиган патологик ҳолат бўлиб, 2-тип қандли диабет, гипертензия ва атеросклероз ривожланиши учун асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолат ошқозон шиллиқ қаватида турли морфологик ва иммуногистокимёвий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. Лекин, бу ўзгаришларнинг хусусиятлари ва уларнинг патогенездаги ўрни тўлиқ ўрганилмаган.

*Murodov F. B.
Assistant
Fergana Faculty of Public Health Medicine.
Mahkamov N.J., DSc
Associate Professor,
Andijan State Medical Institute*

**METABOLIC SYNDROME AND GASTRIC MUCOSA: NEW
CONCEPTS BASED ON PATHOMORPHOLOGICAL AND
IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS**

Abstract

Metabolic syndrome (MS) is a pathological condition characterized by disturbances in carbohydrate, lipid, and protein metabolism, and is one of the primary risk factors for the development of type 2 diabetes, hypertension, and atherosclerosis. This condition can lead to various morphological and immunohistochemical changes in the gastric mucosa. However, the specific characteristics of these changes and their role in pathogenesis remain insufficiently studied.

Муаммо долзарблиги

Метаболик синдром фонда ошқозон шиллиқ қаватидаги морфологик ўзгаришларнинг ўрганилиши ҳозирги тиббиётда муҳим йўналишлардан бири

ҳисобланади. Бир қатор тадқиқотлар ошқозон шиллиқ қаватида яллиғланиш, атрофия, микроциркулятор бузилишлар ва ҳужайралар регенерациясининг сусайиши каби ўзгаришларни кўрсатади. Шунингдек, инсулинрезистентлик ва яллиғланиш маркерларининг ошиши патогенез жараёнидаги асосий механизмлардан бири бўлиши мумкин. Иммуногистокимёвий таҳлиллар орқали бу жараёнларни аниқлаш метаболик синдром билан боғлиқ гастропатияларни эрта аниқлаш ва олдини олишга ёрдам беради.

Тадқиқот мақсади

Метаболик синдромда ошқозон шиллиқ қаватидаги патоморфологик ва иммуногистокимёвий ўзгаришларни аниқлаш ҳамда уларнинг патогенез жараёнидаги ролини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари

Материал сифатида Республика Патологик анатомия марказидаги метаболик синдром орқали олинган 5 йиллик биопсия ва аутопсия материалларидан 40 та ажратиб олинди. Тайёрланган бўлақларчалар қуйидаги усуллар ёрдамида таҳлил қилинди:

Гистологик таҳлил: гематоксилин-эозин билан бўяш орқали ҳужайравий ўзгаришларни баҳолаш.

Иммуногистокимёвий таҳлил: TNF- α , IL-6, Вах, Bcl-2 ва VEGF каби маркерларнинг экспрессиясини аниқлаш.

Биохимиявий таҳлил: қон зардобиди НОМА-IR индекси ва яллиғланиш маркерларининг даражасини баҳолаш.

Статистик таҳлил: гистограммалар ва корреляцион таҳлиллар орқали морфологик ўзгаришлар ва клиник кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш.

Тадқиқот натижалари

1. Гистологик ўзгаришлар:

Метаболик синдром гуруҳида эпителий ҳужайраларининг вакуоляр деградацияси ва атрофик ўзгаришлари кузатилди. Ошқозон шиллиқ қаватида микроваскуляр дисфункция ва яллиғланиш ҳужайралари инфильтрацияси аниқланди. Гландуляр тузилмаларда метапластик ўзгаришлар ва стромада коллаген тўпланиши кузатилди. Қуйидаги расмда ошқозон шиллиқ қаватидаги патоморфологик ўзгаришларни кўриш мумкин(1 расм).

2. Иммуногистохимический анализ результатов:

TNF- α и IL-6 экспрессиясы назорат гуруҳига нисбатан 2-3 баравар юқори эканлиги аниқланди.

Bax/Bcl-2 мутаносиблиги бузилиши ошқозон шиллик қавати ҳужайраларининг апоптоз жараёнларини тезлаштираётганлигини кўрсатди.

VEGF экспрессияси пасайгани микроциркуляциянинг бузилиши ва гипоксия механизмлари билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Метаболик синдромли беморларда E-cadherin экспрессияси пасайиши туфайли эпителиал ҳужайралар ўртасидаги адгезия бузилиши кузатилди.

3. Клиник ва биохимиявий таҳлиллар:

Метаболик синдромга чалинган беморларда НОМА-IR индекси юқори даражада бўлиб, инсулинрезистентлик билан ошқозон шиллик қаватидаги атрофик ўзгаришлар ўртасида кучли боғлиқлик мавжудлиги тасдиқланди.

Яллиғланиш маркерлари ва оксидатив стресс кўрсаткичлари юқори даражада эканлиги аниқланди.

Ошқозон шиллик қаватида яллиғланиш ва гипоксия фон билан микроангиопатик ўзгаришлар ўртасида боғлиқлик мавжудлиги аниқланди.

Хулоса

Таҳқиқот натижалари шуни кўрсатадики, метаболик синдром ошқозон шиллик қаватидаги патоморфологик ва иммуногистохимический ўзгаришлар билан кечади. Яллиғланиш ва апоптоз жараёнлари ошқозон шиллик қаватининг тузилиш ва функционал ҳолатига салбий таъсир кўрсатади. Бу эса метаболик синдром билан боғлиқ гастропатияларнинг ривожланиши ва мураккаблашишига олиб келади.

Яллиғланиш маркерларининг ошиши ва эпителиал хужайралар ўртасидаги адгезиянинг бузилиши ошқозон шиллик қаватидаги ҳимоя механизмларини сусайтиради. Бундан ташқари, микроциркуляциянинг бузилиши ва VEGF экспрессиясининг пасайиши гипоксия ва шикастланган тўқималарнинг тикланиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатади.

Тадқиқот натижалари асосида метаболик синдромдаги ошқозон шиллик қавати ўзгаришларини эрта аниқлаш ва патогенетик даволаш усулларини такомиллаштириш муҳим эканлиги аниқланди. Бундай беморларда гастропротекторлар, яллиғланишга қарши терапия ва микроциркуляцияни яхшилашга қаратилган даволаш режаларини ишлаб чиқиш зарур..

Использованные источники:

1. Alberti, K. G. M. M., & Zimmet, P. (1998). Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. *Diabetic Medicine*, 15(7), 539-553.
2. Hotamisligil, G. S. (2006). Inflammation and metabolic disorders. *Nature*, 444(7121), 860-867.
3. Grundy, S. M. (2008). Metabolic syndrome pandemic. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 28(4), 629-636.
4. Eckel, R. H., Grundy, S. M., & Zimmet, P. Z. (2005). The metabolic syndrome. *The Lancet*, 365(9468), 1415-1428.
5. Shoelson, S. E., Lee, J., & Goldfine, A. B. (2006). Inflammation and insulin resistance. *Journal of Clinical Investigation*, 116(7), 1793-1801.
6. Reaven, G. M. (1988). Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes*, 37(12), 1595-1607.
7. Marchesini, G., Moscatiello, S., Di Domizio, S., & Forlani, G. (2008). Obesity-associated liver disease. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 93(11 Suppl 1), s74-s80.
8. Cusi, K. (2012). Role of insulin resistance and lipotoxicity in non-alcoholic steatohepatitis. *Clinical Liver Disease*, 16(4), 667-685.
9. Saltiel, A. R., & Kahn, C. R. (2001). Insulin signaling and the regulation of glucose and lipid metabolism. *Nature*, 414(6865), 799-806.
10. Tilg, H., & Moschen, A. R. (2008). Inflammatory mechanisms in the regulation of insulin resistance. *Molecular Medicine*, 14(3-4), 222-231.